

12S Feuchter Bingelkraut-/ Zahnwurz-Buchenwald (*Mercuriali-/Cardamino-Fagetum circaetosum / allietosum*)

Beschreibung¹

Sehr wüchsiger Mischwald mit Buche, beigemischter Tanne, Bergahorn und Esche; keine Eiche, Hagebuche, Kirsche. Pionierbaumarten

Boden²

Humusform: Mull

Entwicklung: Rendzina leicht vernässt oder Regosol leicht vernässt, manchmal verbraunt

Eigenschaften: Skelettgehalt tief bis mittel, Gründigkeit mittel bis tief, kalkreich, biologische Aktivität hoch, Durchlässigkeit normal bis leicht gehemmt, Vernässung leicht bis mittel

Vorkommen der Waldameisen

Im Feuchten Zahnwurz-Buchenwald liegt die Nest-Abundanz bei 4.7 Nestern pro km². Hier finden wir *F. polyctena* mit einer Nest-Abundanz von 2.5, *F. lugubris* mit einer Nest-Abundanz von 1.5 und *F. rufa* mit einer Nest-Abundanz von 0.7. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. rufa* handelt, liegt bei 53 %.

Idealisiertes Bestandesprofil

Ökogramm

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.